

ANDRAGOGICAL APPROACHES TO CONTINUING ADULT LEARNING IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION**Halai Olena***Senior Lecturer,**Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
28 Sadova Str., Uman, Cherkassy Region, Ukraine 20300***АНДРАГОГІЧНІ ПІДХОДИ НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ****Олена Галай***старший викладач,**Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна 20300***Abstract**

In the modern world, knowledge and education are one of the key components of success in any field of activity. However, the rapid pace of technological change and growing demands for professional competence and personal development make it necessary for society to provide continuous adult learning. Adults are expected to improve their skills and acquire new knowledge throughout their lives. In this context, postgraduate pedagogical education becomes a necessary component of the process of professional growth of adults. The topic "Andragogical Approaches to Continuing Adult Learning in the System of Postgraduate Pedagogical Education" has become very relevant in the modern educational context, as it concerns the most effective methods and approaches to adult learning.

Анотація

У сучасному світі знання і освіта є однією з ключових складових успіху в будь-якій сфері діяльності. Однак швидкий темп технологічних змін та зростаючі вимоги до професійної компетентності та особистісного розвитку ставлять перед суспільством необхідність в неперервному навчанні дорослих. Від дорослих очікується, що вони будуть самостійно вдосконалювати свої навички та здобувати нові знання протягом усього життя. У цьому контексті післядипломна педагогічна освіта стає необхідною складовою процесу професійного зростання дорослих. Тема "Андрогогічні підходи неперервного навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти" набула великої актуальності в сучасному освітньому контексті, оскільки вона стосується найефективніших методів та підходів до навчання дорослих.

Keywords: education, professional competence, personal development, skills, knowledge, andragogy, methods, approaches, continuing learning, postgraduate.

Ключові слова: освіта, професійна компетентність, особистісний розвиток, навички, знання, андрогогіка, методи, підходи, неперервне навчання, післядипломна освіта.

Неперервне навчання дорослих – це важлива і необхідна складова сучасного освітнього процесу. У сучасному світі знання швидко старіють і змінюються, технологічний прогрес розвивається неабиякими темпами, а вимоги до кваліфікації та навичок на робочому місці безупинно зростають. У цьому контексті неперервне навчання стає ключовим елементом, що допомагає дорослим підтримувати актуальність своїх знань та компетентності протягом усього життя.

Андрогогія є науковою дисципліною, спрямованою на вивчення особливостей навчання та розвитку дорослих осіб [1]. Вона виникла як реакція на те, що методи та підходи, які були успішними в освіті дітей та молоді, не завжди ефективні в навчанні дорослих. Андрогогія прагне розуміти, які особливості характеризують навчання дорослих, і впроваджувати ці знання в навчальні програми та методику викладання.

Однією з основних характеристик андрогогії є акцент на самостійності та автономії дорослих учасників навчання. Дорослі мають здатність самостійно визначати свої освітні цілі, планувати свій навчальний шлях і приймати рішення щодо того, як, коли і що вони будуть вивчати. Андрогогія стимулює розвиток цієї самостійності.

Неперервне навчання дорослих представляє собою систему, що охоплює різноманітні форми та методи освіти та навчання після завершення основної або вищої освіти. Це включає в себе післядипломну освіту, курси підвищення кваліфікації, вебінари, семінари, самостійне навчання, електронне навчання, менторство та інші форми навчання, які дозволяють дорослим поглиблювати свої знання та вдосконалювати навички.

Основною метою неперервного навчання є розвиток та збереження професійної компетентності, а також особистісного розвитку. Дорослі можуть використовувати неперервне навчання для підви-

щення якості свого життя, покращення професійних можливостей, адаптації до змін у суспільстві та розв'язання актуальних завдань.

Акцент зроблений на активній участі дорослих у навчальному процесі. Вони мають бути здатними самостійно вибирати навчальні програми, планувати свій навчальний шлях і визначати свої освітні цілі. Оскільки навчання дорослих часто пов'язане з робочим оточенням, неперервне навчання може бути ефективним, коли воно інтегрується з робочими практиками і сприяє покращенню продуктивності та якості роботи.

Неперервне навчання дорослих є важливою складовою сучасної освіти, яка відповідає наростаючим потребам і вимогам суспільства та допомагає дорослим зберігати актуальність своїх знань та навичок у швидкозмінному світі. Дорослі, які навчаються, часто цінують визнання та заохочення за свої зусилля. Це може бути в формі сертифікатів, дипломів, підвищення заробітної плати або інших форм винагороди. Система мотивації та визнання грає важливу роль у стимулюванні неперервного навчання дорослих.

Проте, у навчанні дорослих існують численні виклики і бар'єри, такі як фінансові обмеження, обмежений доступ до ресурсів, недостатня мотивація, труднощі з об'єднанням навчання з роботою та особистими обов'язками. Розуміння цих викликів дозволяє розробляти стратегії та програми, які допомагають дорослим подолати бар'єри і досягти успіху в навчанні.

Андрагогічний підхід до навчання дорослих також має соціальний вимір, оскільки воно сприяє розвитку громадянської активності, культурної толерантності і збереженню соціальної рівності. Воно може сприяти вирішенню соціальних проблем, розвитку громад і підвищенню якості життя суспільства в цілому. Це відіграє важливу роль у розвитку і процвітанні сучасного суспільства, сприяє постійному розвитку і самореалізації дорослих, підвищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці і збереженню актуальності знань та навичок у швидкозмінному світі.

Андрагогічний підхід неперервного навчання дорослих враховує наступні принципи [5]:

1. Принцип активності дорослих:

Цей принцип передбачає, що дорослі повинні бути активними учасниками навчання, а не пасивними слухачами. Вони активно визначають свої цілі навчання, ставлять завдання, обирають методи та ресурси для досягнення цих цілей. Активність дорослих означає їхню здатність приймати рішення, вирішувати проблеми та адаптуватися до змін в навчальному процесі. Вони вчать бути самостійними та самокерованими учасниками навчання.

2. Принцип врахування дорослого досвіду:

Дорослі мають різні життєві досвіди, які можуть бути цінними ресурсами для навчання. Андрагогіка визнає цей досвід і використовує його для поглиблення знань та розуміння нового матеріалу. Врахування дорослого досвіду також підтримує створення сприятливого навчального середовища,

де дорослі можуть ділитися своїм досвідом та взаємно навчатися один від одного.

3. Принцип орієнтації на розв'язання реальних завдань:

Андрагогіка спрямована на підготовку дорослих до реальних завдань і викликів, з якими вони можуть зіткнутися в своїй роботі або житті. Навчання повинно бути практичним і спрямованим на набуття навичок, які можна застосовувати в реальних ситуаціях. Цей принцип наголошує на важливості розвитку практичних компетенцій та здібностей, які допоможуть дорослим ефективно вирішувати завдання у своїй професійній діяльності.

4. Принцип гнучкості та індивідуалізації:

Гнучкість навчального процесу означає, що програми та методи навчання повинні бути адаптованими до різних потреб і можливостей дорослих. Кожен учасник може мати власний ритм навчання і підходити до навчання зі своїми унікальними вимогами. Індивідуалізація навчання передбачає можливість вибору шляхів і методів, які найкраще відповідають конкретним цілям і стилю навчання кожного дорослого.

5. Принцип співпраці та обміну знаннями:

Співпраця є важливою частиною андрагогічного підходу. Дорослі мають можливість спільно працювати, ділитися знаннями і досвідом, вирішувати завдання в групах і колективно виробляти нові ідеї. Обмін знаннями може відбуватися не лише між учасниками навчання, але й між учасниками та наставниками. Андрагогіка підтримує відкрите обговорення і взаємну взаємодію для спільного вирішення завдань і досягнення навчальних цілей.

6. Принцип саморефлексії:

Саморефлексія - це процес, що дозволяє дорослим аналізувати свій навчальний досвід, визначити свої сильні та слабкі сторони, розуміти, як їхні дії впливають на результати навчання. Цей принцип сприяє самосвідомості і саморозвитку, допомагає дорослим бути більш ефективними учасниками навчання і вдосконалювати свої навички.

7. Принцип практичності та застосовності:

Навчання у системі андрагогіки повинно бути спрямоване на набуття практичних навичок і знань, які можна застосовувати у реальних ситуаціях. Дорослі мають бачити відразу практичну цінність того, що вони вчать. Цей принцип підтримує ідею навчання, яке допомагає дорослим покращувати свою роботу, вирішувати повсякденні завдання, розв'язувати проблеми та досягати конкретних результатів.

Отже, андрагогічні підходи стають все більш важливими у сучасній освіті для дорослих, оскільки вони дозволяють підготувати компетентних педагогів, здатних навчати та надихати дорослих студентів. Перспективи подальших досліджень включають в себе розширення наукового розуміння андрагогії, ефективність використання технологій у навчанні та розвиток нових методик для забезпечення якісної педагогічної підготовки дорослих.

Список літератури

1. Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge: Cambridge Adult Education. 400p.
2. Merriam, S. B., Caffarella, R. S., & Baumgartner, L. M. (2007). *Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide*. San Francisco: Jossey-Bass. 560p.
3. Merriam, S. B., & Brockett, R. G. (2007). *The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction*. San Francisco: Jossey-Bass. 396p.
4. Tennant, M., & Pogson, P. (1995). *Learning and Change in the Adult Years: A Developmental Perspective*. San Francisco: Jossey-Bass. 218p.
5. Tough, A. (1979). *The Adult's Learning Projects: A Fresh Approach to Theory and Practice in Adult Learning*. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. 207p.
6. UNESCO. (2009). *World Report on Education: Learning and Teaching in the Information Society*. Paris: UNESCO, 156 p.